

T3-28

DISTRIBUCIÓN ESPACIOTEMPORAL DE LA CROMOBLASTOMICOSIS EN
MANICARAGUA, CUBA

Dianiley García Gómez¹, Rigoberto Fimia Duarte², Ricardo Oses Rodríguez³,
María Teresa Illnait Zaragoza⁴, Hans García Carcés⁵ & Noira Durán Morera¹

¹Hospital Provincial Gineco-Obstétrico Universitario “Mariana Grajales”. Villa Clara, Cuba.
diagg@infomed.sld.cu

²Universidad de Ciencias Médicas. Villa Clara, Cuba.

³Centro Provincial de Meteorología. Villa Clara, Cuba.

⁴Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”. La Habana, Cuba.

⁵Beijin Genomics Institute. Sao Paulo, Brazil.

Objetivo: analizar la distribución espaciotemporal de la cromoblastomycosis en Manicaragua, Villa Clara, Cuba. **Método:** durante el periodo 2008-2015 se realizó un estudio descriptivo transversal en una población de 19 muestras positivas a la enfermedad, diagnosticadas por los servicios médicos provinciales de Microbiología y Anatomía patológica. **Resultados:** no se detectó conglomerado espaciotemporal verdadero en Manicaragua 2008-2015, pero si un exceso de casos (19) con respecto a los esperados (1,8); una tasa de incidencia promedio anual de 1,4 por 100 000 habitantes, muy superior a la tasa provincial (0,4 por 100 000 habitantes) y riesgo de enfermar 5,4 veces más en ese periodo de tiempo y municipio que con respecto a otros años y municipios de la provincia. **Discusión:** se diagnosticaron las especies *Fonsecaea pedrosoi* y *Cladophialophora carrionii* en dos muestras solamente. **Conclusiones:** el municipio constituyó un área geográfica de alto riesgo en la provincia, y al menos dos agentes etiológicos conocidos fueron causa de la enfermedad durante el período estudiado.

Palabras clave: cromoblastomycosis, Manicaragua, técnica de Kulldorff

Doi: 10.5281/zenodo.7978046

